

**TURIZM SOHASI, UNING HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI VA BU SOHADA YUZ
BERAYOTGAN O'ZGARISHLAR**

Bozorboyeva Marjona Shavkat qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti talabasi

marjonabozorboyeva64@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11087368>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasi, uning rivojlanishi va yurtimizda bu sohada bor kamchiliklar, ularni bartaraf etish va yangiliklar kiritish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, dunyo, sayyohlik, rivojlanish, kamchilik, COVID, kompaniya, kompleks, infrastruktura.

**THE FIELD OF TOURISM, ITS IMPORTANCE IN OUR LIFE AND THE CHANGES
TAKING PLACE IN THIS FIELD**

Abstract. This article describes the field of tourism, its development and the shortcomings in this field in our country, their elimination and introduction of innovations.

Key words: Tourism, world, tourism, development, deficiency, COVID, company, complex, infrastructure.

**СФЕРА ТУРИЗМА, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ И ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ**

Аннотация. В данной статье описывается сфера туризма, ее развитие и недостатки в этой сфере в нашей стране, их устранение и внедрение инноваций.

Ключевые слова: Туризм, мир, туризм, развитие, дефицит, COVID, компания, комплекс, инфраструктура.

Turizm – fransuzcha soʻzdan olingan boʻlib tour- sayr, sayohat kabi maʼnolarni anglatadi. Turizm- sayyohlik, sayohat qilish, faol dam olish turlaridan biri. Turizm deganda jismoniy shaxsnig doimiy istiqomat joyidan sog'lomlashtirish, ma'rifiy, kasbiy amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmaganda jo'nab ketish tushuniladi. Ko'pgina mamlakatlarda turizm davlat iqtisodiyotining rivojlangan sohasi hisoblanadi. Chunki turli mamlakatlarga sayohat qilishni istamaydigan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Bugungi kunda jahon turizm bozori qariyb 9 trillion dollarni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, har bir davlat o'z kelajagi va rivoji uchun sarmoya kiritishi zarur. Dunyoda ish bilan band aholining har o'ninchisi ushbu sohada faoliyat yuritmoqda. Shuning uchun ham eng ko'zga ko'rinadigan soha turizm sohasi hisoblanadi.

Barchamizga ma'lumki bir necha yillar davomida butun dunyoda turizm sohasi rivojlanib kelmoqda. Har bir davlatning ichki va tashqi iqtisodiyatini shu turizm sohasi yuksak darajalarga olib chiqmoqda. Har bir davlat o'z kelajagi va rivoji uchun mana shu sohaga sarmoya ya'ni investitsiya kiritmoqda. Sarmoya kiritilmagan ish hech qachon rivojlanmaydi, u ishda yuksaklik va o'sish bo'lmaydi. Turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli soha hisoblanadi.

Turizm dunyo yalpi ichki mahsulotining taxminan 5%ini tashkil etadi, rivojlangan mamlakatlarda deyarli 10% aholi turizm sohasi bilan band. COVID-19 pandemiyasi oqibatida turizm sohasi eng katta talofat ko'rgan tarmoqlardan biridir. Jahon turizm tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda xalqaro turizm 72%ga yoki turizm xizmatlaridan tushumlar 1,1trillion dollarga kamayib, 1990-yil darajasiga tushib qoldi. Natijada 935 mlrd dollar miqdorida eksport daromadlari yo'qotildi. Bizga ma'lumki 2020-yil 16-martdan mamlakatimiz ichki va tashqi turistlar uchun yopilgandi. Oqibatda 1,5 mingdan ortiq turoperator, 1,2 mingta mehmonxona o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bular, gidlar, milliy hunarmandchilik, ziyoratgoh va sihatgohlar, umumiy ovqatlanish, transport va boshqalar bilan qo'shib hisoblaganda 250 mingdan ortiq aholi daromadiga jiddiy ta'sir qildi.

Turizmning juda ko'p turlari hamda shakllari mavjud:

- Ichki xalqaro;
- Havaskorlik turizmi;
- Uyushgan turizm;
- Yaqin j oyga sayohat;
- Uzoqqa sayohat;
- Bilim saviyasini kengaytirish maqsadidagi turizm;
- Toqqa chiqish;
- Suv turizmi;
- Avtoturizm;
- Piyoda yuriladigan turizm;
- Sport turizmi va boshqalar.

O'zbekistonda turizm sohasiga rahbarlikni "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi olib boradi. Bu kompaniya 27-iyul 1992-yil tuzilgan. Kompaniyaning asosiy vazifasi turizm infrastrukturasi rivojlantirish, chet el sarmoyasini jalb qilib zamonaviy turistik komplekslarni barpo etish va yangi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqish shuningdek, xizmatlar doirasini kengaytirish va shu kabilardan iborat.

Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakat turizmini rivojlantirish bo'yicha videosektor yig'ilishi o'tkazildi.

2022-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 2021-yilga nisbatan 3 baravarga oshgan — 5,2 mln. Sohaning eksporti hajmi \$1,6 mlrd.ni tashkil etadi. Ichki turizm dasturlari doirasida 11,5 mln, shundan 1,5 mln ehtiyojmand aholi, yoshlar va keksalar sayohatlari tashkil etildi. Joriy yilda viloyat hokimlari va elchilar 7 mln xorijiy va 15 mln ichki sayyohlarni jalb qilish, eksportni \$2,5 mlrd.ga yetkazish ustida aniq reja va majburiyat bilan ishlashlari shartligi ta'kidlandi. O'rganishlar ko'ra, turistlarni faol jalb qiladigan joylar haqida kontent kam, bori ham qiziqarli emas, sayyohlarni 4–5 kun olib qoladigan turpaketlar yetishmaydi. Yo'l chiptalarini 3–6 oy oldindan bron qilish, sotib olishda noaniqliklar juda ko'p. Muzei, teatr, madaniyat maskanlari turizm dasturlari bilan bog'lanmagan, ularning ishlash vaqti ham sayyohlar talabidan kelib chiqmagan. Prezident soha mutasaddilari shu va boshqa kamchiliklar bilan tizimli ishlamayotganini tanqid qildi va keskin o'zgarish qilinishi zarur bo'lgan yo'nalishlarni birma bir ko'rsatib o'tdi.

Yig'ilishda yangi qatnovlar uchun aviachipta xarajatlarining 25%iga subsidiya berilishi haqida alohida to'xtalib o'tdi. Aviaqatnovlarda ichki reyslar taqchilligi kuzatilmoqda, temir yo'lda haftasiga 68 ta qo'shimcha qatnovga, 350 ta yangi vagonga talab borligi, aviachipta xarajatlarining 25%iga subsidiya berilishi va bunga 60 mlrd so'm ajratilishi haqida ham aytib o'tilde. Yig'ilishda xorijiy sayyohlarning O'zbekistonda bir kun ko'proq qolishi — yillik turizm eksportini \$300 mln.ga oshirishi ta'kidlandi.

O'tgan yili 31 ta tuman va 143 ta mahalla turizmga ixtisoslashtirib, ularda alohida soliq rejimi joriy qilingan edi. Bu imkoniyatdan Forish, Urgut, Xo'jayli, Payariq, Nurota tumanlari va Angren shahri samarali foydalangan. Na temir yo'li bor, infratuzilmasi rivojlanmagan, chekka hududda joylashgan bu tumanlarda shuncha o'zgarish bo'lib, sharoiti ancha yaxshi bo'lgan Kogon, Kitob, Xatirchi, Qiziltepa, Yangiqo'rg'on, Toyloq, Boysun, Parkent, Bog'ot tumanlari bu imkoniyatlardan foydalanmayotgani haqida tanqid qilindi.

viloyatlar ularga birlashtirilgan 11 ta oliygoh bilan hamkorlikda ishlab, turizm obyektlari to'g'risidagi kontentni boyitishi kerak bo'ladi. Ular:

31 ta tuman va ulardagi 143 ta turizm mahallasining tarixi, yodgorliklari va turistik obyektlari kontentini yaratadi shuningdek, ular asosida kamida 12 ta tilda turistik paketlar ishlab chiqiladi; turizm, iqtisodiyot, tarix, geografiya, servis, xorijiy tillar yo'nalishlarida o'qiyotgan talabalarning kamida 2 oylik amaliyoti shu tumanlarda tashkil etiladi; turizm va servis obyektlari ishchilarini o'qitadi.

Natijaga qarab oliygo'ha o'qituvchilari va talabalari rag'batlantiriladi.

Tegishli vazirliklar va mutasaddilariga festival shuningdek, madaniyat tadbirlarini ko'paytirish, qishki va ekologik turizmni rivojlantirish, qo'riqxonalar, tabiat bog'lari haqida tabiat yodgorliklari imkoniyatidan foydalanish bo'yicha topshiriqlar ham berildi.

Xulosa o'rnida shunday deyishimiz mumkin; Har bir davlatning rivojlanish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, albatta turizm bilan bog'liq bo'ladi. Har bir davlat o'z yurtini butun dunyoga tanitishi uchun ham o'zining turizm sohasidagi ehtiyojlarini qoplash uchun har taraflama yetarlicha ta'minlashi lozim.

REFERENCES

1. Международный туризм сократился в 2020 году до уровня 1990 год.
Erkayeva Barno Abdurahimovna " O'ZBEKISTONDA TARIXIY-MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY JIHATLARI ".
2. Qudratov G'.X., Tuxliev I.S. Turizm iqtisodiyoti. – Samarqand, SamISI, 2007.
3. Tariqulov M. O, Nabiyeva S. A "Ekskursiyashunoslik" fani bo'yicha ta'lim texnologiyasi. Toshkent 2006 y. Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti.
4. I.S.Tuxliev, M.Q.Pardaev. Turizm xizmat ko'rsatishni rivojlantirish aholi bandligini oshirish manbasi. - T., 2008. -18 b.
5. X.M.Mamatkulov. Turizm va servisga oid izohli lug'at. -Samarkand, 2010. - 201 b.

Internet manbalari

6. <https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-sohasining-tarixi-va-uning-rivojlanish-davrlari-yurtimizning-tarixiy-manzilgohlari>
7. <https://kun.uz/news/2018/01/02/uzbekistonda-turizm-kaj-avolda-va-uni-rivojlantirish-ucun-nimalar-kilis-kerak-mutahassis-takliflari?q=%2Fuz%2Fnews%2F2018%2F01%2F02%2Fuzbekistonda-turizm-kaj-avolda-va-uni-rivojlantirish-ucun-nimalar-kilis-kerak-mutahassis-takliflari>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Turizm>